

„This work was supported by a grant of the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P1-1.1-TE-2019-0127, within PNCDI III”.

POP-LITE

**Digital Romania:
abordări cantitative în studiile
literare românești**

25 octombrie 2023

drd. Lucreția Pascariu

drd. Alexandra Olteanu

Pe scurt:

- **Studiile cantitative în cercetarea literară românească**
- **POP-LITE: direcții și obiective de cercetare**
- **Etape de prototipizare și principii de constituire ale corpusului POP-LITE**
- **Etapele proiectului: Ce am realizat? Vs. Unde o să ajungem?**
- ***Digital Humanities Laboratory*, o infrastructură de cercetare în cadrul ICI**

Studiile cantitative în cercetarea literară românească

Proiecte DH în România

Distant Reading for European Literary History (COST
Action CA16204)

HAI-RO

POP-LITE

ROGER

DACRE

LEMI

EXPRES

ComparaQ

MDRR

2. POP-LITE: direcții și obiective de cercetare

Proiectul POP-LITE

- remedierea lipsei resurselor digitizate, a corpusurilor literare și a instrumentelor adaptate la specificul culturii românești modern;
- salvarea textelor necanonice prin editare digital;
- furnizarea unei abordări inovative în privința preprocesării, stocării și procesării textelor literare;
- POP-LITE va furniza 100 de romane românești publicate în intervalul 1850-1920 în formate interoperabile și machine-readable.

Obiective

- **O1: crearea unui corpus literar de referință pentru studiul romanului de consum din secolul al XIX-lea și al subgenurilor sale;**
- **O2: testarea și customizarea instrumentelor de analiză existente în DLS (digital literary studies) pe varietățile diacronice ale limbii române;**
- **O3: dezvoltarea competențelor cercetătorilor tineri în DLS și DR (distant reading), inclusiv asimilarea unor competente digitale, bune practici și metode;**
- **O4: angajarea unei mase critice de cercetători într-o investigație interdisciplinară a datelor extrase din surse literare, focalizată pe efectele teoretice, metodologice și practice ale abordării DR în istoria și teoria literară românească.**

3. Etape de prototipizare și principii de constituire ale corpului POP-LITE

▪ **Prototipizarea =**

cicluri de testare a validității criteriilor și a disponibilității materialului

▪ **Principiile constituirii corpusului =**

eșantionare

reprezentativitate

echilibru

subiect

mărime

omogenitate (Sinclair 2004)

VARIABLE

- *METADATA: Extragerea de metadata din Dicționarul Cronologic al Romanului Românesc*
- *ARCHIVE: Cercetarea (vizualizarea) arhivelor disponibile (biblioteci, colecții digitizate, colecții personale)*
- *TEORIE LITERARĂ: genurile romanului de masă/ de consum*

Informații extrase din Dicționarul Cronologic al Romanului Românesc:

1. Foileton: da = 1/ nu = 0

2. Receptare: peste 5 comentarii critice = 0/ sub 5 comentarii critice = 1

3. Interval: peste 10 ani republicare ediții = 0/ sub 10 ani republicare ediții = 1

4. Dimensiune: Peste 250p sau 65 foiletoane = 0 / sub 250p sau 65 foiletoane = 1

Informații extrase din evaluarea arhivelor disponibile (biblioteci, colecții digitizate, colecții personale)

5. CorpLiteră: mic raportat la 250 cuvinte per pagina = 0/ mare raportat la 250 cuvinte per pagina = 1/ invalid = 1

6. Ilustrații: da = 1/ nu = 0/ invalid = 1

7. Paratext: navigational = 1/ interpretativ = 0/ comercial = 1/ fara = 1/ combinat = 1

Informații extrase din teoria genurilor

8. EtichetăGenerică: haiducesc/ senzațional/ sentimental/ istoric/ mistere/ criminal = 1; autobiografie, bildugsroman, roman pentru copii și tineret scl = 0.

Spre un rezultat

Se extrag romanele care obțin scorurile cele mai mari

Prototipizare pe dimensiuni liste de romane cu scor 5, 6, 7, 8

Rezultatul? Cum selectezi textele candidate

- **Confruntare cu resursele accesibile: a. format digital sau tipografic; b. texte complete sau incomplete**
- **Reprezentarea, și la nivelul corpusului, a proporției generale între romane publicate în foileton și romane publicate în volum (aprox 55% + 45%)**
- **Reprezentarea autorilor în funcție de sex (masc-fem-anonim)**
- **Stabilirea unui număr maxim de intrări pentru autorii cei mai productivi (N. D. Popescu, Rădulescu Niger, Panait Macri) – max. 8 texte**
- **Reprezentarea varietății subgenurilor romanului (13 etichete de subgen)**
- **Reprezentarea textelor complete și incomplete**

Autor	Titlul	Feuilleton	Reception (TimeSpan (Dimension (CorpLit	Ilustrati	Paratext	GenreLabel	Scor de cor	Candidat co	Format/ Locație
POPESCU Iosif	<i>Petru Cazacul</i>	da	sub	sub	sub	invalid	da	fara	istoric	8		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
POPESCU N.D.	<i>Radu al VII-lea de la Afumați (1521-1529)</i>	da	sub	sub	sub	invalid	invalid	fara	istoric	8		PDF, MDRR
ARGHIROPOL Emanoil	<i>Condamnata</i>	da	sub	sub	sub	invalid	da	comercial	senzational	8		PDF, MDRR
RĂDULESCU-NIGER N. G.	<i>Căpitanul Ropotă</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	haiducesc	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
LUPU E. [Zamfir C. ARBORE]	<i>Frații Lupu. Viața, întâmplările și voiagiul</i>	da	sub	sub	sub	invalid	da	fara	copii	7		PDF, MDRR
LUPU E. [Zamfir C. ARBORE]	<i>Gambuzino sau Căutătorii de aur</i>	da	sub	sub	sub	invalid	da	comercial	copii	7		PDF, MDRR
A.[RBORE] Z.[amfir] C.	<i>Psylla. Roman pentru copii</i>	da	sub	sub	sub	invalid	da	comercial	copii	7		PDF, MDRR
LUPU E. [Zamfir C. ARBORE]	<i>Diamantul pierdut. Scene din viața coloniștilor</i>	da	sub	sub	sub	invalid	invalid	comercial	copii	7		PDF, MDRR
POPESCU N.D.	<i>Miul haiducul. O pagină din epoca fanariotă</i>	da	sub	peste	sub	invalid	da	comercial	haiducesc	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
POPESCU N.D.	<i>Tunsul haiducul. Nuvelă originală</i>	da	sub	peste	sub	invalid	da	combinat	haiducesc	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
POPESCU N.D.	<i>Bujor haiducul. Nuvelă originală</i>	da	sub	peste	sub	invalid	da	combinat	haiducesc	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
MACRI Panait	<i>Ghiță Cătănuță, căpitan de haiduci. Nuvelă</i>	nu	sub	sub	sub	mare	da	fara	haiducesc	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
MOLDOVAN Vasile E.	<i>Dușmănie</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	haiducesc	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
POPESCU N.D.	<i>Radu al III-lea cel Frumos. Nuvelă originală</i>	da	sub	sub	sub	invalid	da	fara	istoric	7		PDF, MDRR
POPESCU N.D.	<i>Mircea cel Bătrân. Nuvelă istorică originală</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	istoric	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
ANDRIESCU-BOGDAN N.	<i>Trandafir. Roman original</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	istoric	7	BCU IASI	PDF, MDRR
POPESCU N.D.	<i>Constantin Brâncoveanu. Nuvelă originală</i>	da	sub	peste	sub	invalid	da	comercial	istoric	7		PDF, MDRR
POPESCU N.D.	<i>Fata de la Cozia. Nuvelă istorică originală,</i>	da	sub	peste	sub	invalid	da	comercial	istoric	7		PDF, MDRR
RUSSU Ioan	<i>Nicu Ciobănelul. Nuvelă din popor</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	istoric	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
ZORILĂ Nic. T.	<i>Vezinas. Istorisire din timpul lui Duras</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	istoric	7	Lucre	Foiletoane
CLOROFORM [Grigore MĂRIN]	<i>Sfinx sau Amintirile unei nopți tainice</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	istoric	7		JPG, BibliotecaDHL_Iasi
Aslan Edgar	<i>Fiica lui Radu cel frumos. Împrejurări și ch</i>	da	sub	sub	sub	invalid	nu	fara	istoric	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi
CHITUL Tit	<i>Steaua Orientului. Roman istoric.</i>	da	peste	sub	sub	invalid	invalid	fara	istoric	7		PDF, BibliotecaDHL_Iasi

CORPUS Pop-Lite

- Ținta ar fi de 120 de romane/ secvențe de romane de dimensiuni mici și medii (între 1000 și 50000 de cuvinte) din cele 631 listate în DCRR => dintre care sunt corectate deja 89 și încărcate pe [GITHUB](#)

- Dimensiune: aprox. 3 mil. cuvinte

- Workflow:

curățare manuală, normare/ normalizare, codare TEI-lite, încărcare fișiere github, verificare, adnotare POS, antrenare/ adnotare NER, antrenare/ adnotare SA

**4. Etapele proiectului:
Ce am realizat?
Vs.
Unde o să ajungem?**

Mobilități, conferințe, workshop...

- **Mobilități de formare: 2 Franța, 3 Spania**
- **Conferințe:**
 - Conferința Internațională, Newcastle, UK, 3-7 iulie 2023 (1 reprezentant)
 - Smart Diaspora, Timișoara, 10-13 aprilie 2023 (3 reprezentați)
 - Conferința internațională de Studii ale Romanului, Cluj, 27-28 mai (3 reprezentanți)
 - Conferință internațională (Zilele „Sextil Pușcariu”), Cluj, 14-16 septembrie 2023 (1 reprezentant)
 - RADH, Timișoara, 18-19 noiembrie, 2023 (4 reprezentanți)
- **Articole: 3 BDI, 2 ISI, 1 capitol volum editura BRILL**
- **Invitații de a prezenta proiectul POP-LITE în cadrul altor proiecte**
 - Connecting Women Writers with Digital Tools: Webinars DARIAH-EU, Women Writers in History, Slovenia
 - CULTURO, Spania
 - Trier Center for DH, Germania

Workshop POP-LITE: 21-28 iulie 2023

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI

Institutul de Cercetări Interdisciplinare
Departamentul Științe Socio - Umane

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

www.uaic.ro

PROGRAM WORKSHOP POP-LITE 21-28 IULIE 2023

Dissemination of Partial Results: tools, methods and approaches for Romanian literary corpora
(Diseminare a rezultatelor de etapă în cadrul proiectului Pop-Lite:
instrumente, metodologii și abordări pentru corpusurile literare românești)

21 iulie 2023
Întâlnire organizatorică 11:00-13:00
24 iulie 2023
Verificare softuri pc-uri – Laborator de informatică R (parter, Corpul R) 17:00-19:00
25 iulie 2023
Instalări (Alexandra Olteanu) 11:00-13:00 Introducere în TEI (prof. Ioana Galleron) 15:00-16:00 Introducere în NER (Alexandra Olteanu și Lucreția Pascariu) 16:00-17:00
26 iulie 2023
Instalări (Alexandra Olteanu) 11:00-13:00 Introducere și aplicații TEI (prof. Ioana Galleron) 15:00-16:00 Introducere și aplicații NER (Alexandra Olteanu și Lucreția Pascariu) 16:00-17:00
27 iulie 2023
Concluzii (prof. Ioana Galleron) 11:00-13:00 Adnotare NER (Alexandra Olteanu și Lucreția Pascariu) 13:00-14:00

Workshop POP-LITE: 21-28 iulie 2023

■ **Projects:**

- **Distant Reading for European Literary History (COST Action CA16204) – Corpus ELTEC**
- **Hajduk novels in Romania during the long nineteenth century: digital edition and corpus analysis assisted by computational tools - Corpus HAI-RO**
- **Romanian Popular Novels and Their Sub-genres during the Long Nineteenth Century: digital editing and corpus analysis - Corpus POP-LITE**
- **Women Writers in History - Ceepus Network**
- **Digital Literacy in Belgium and Romania. A comparative study of students' needs and answers to new and emergent technologies – DIGILIBERO**
- **& more...**

DIGITAL HUMANITIES LABORATORY

Alexandru Ioan Cuza UNIVERSITY OF IAȘI

Noaptea cercetărilor 2020...1:26

...și mulți alții...suport IT asigurat de voluntari care lucrează în industrie

Bogdan ARDELEAN

[View profile](#)

CARINA BRINZILA

[View profile](#)

Loredana CUZMICI

[View profile](#)

CAMELIA GRADINARU

[View profile](#)

Emanuel GROSU

[View profile](#)

Emanuela GUTU

[View profile](#)

Oana IONESCU

[View profile](#)

Diana LEFTER

[View profile](#)

IOANA LIONTE

[View profile](#)

Raluca MIRON

[View profile](#)

Simona MITROIU

[View profile](#)

ALEXANDRA OLTEANU

[View profile](#)

LUCRETIA PASCARIU

[View profile](#)

ROXANA PATRAS

[View profile](#)

SORINA POSTOLEA

[View profile](#)

Bristina TEMNEANU

[View profile](#)

Manuela URSU

[View profile](#)

Ana Iolanda VODA

[View profile](#)

MULȚUMIM!

</Echipa PopLite>

<Roxana Patraș>

<Loredana Cuzmici>

<Oana Ionescu>

<Alexandra Olteanu>

<Lucreția Pascariu>

<Tiberiu Bădeliță>

</>

